

УДК 504.53.054
**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ В РАЗЛИЧНЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ**

РУСТАМОВ АҚЖОЛ РИНАТУЛЫ

Научный руководитель: д.б.н., профессор **ДАКИЕВА КУЛЬЗИПА ЖУСУПОВНА**
Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Аннотация: В данной статье проведена оценка экологического состояния почвенного покрова города Усть-Каменогорск на основе данных мониторинга за октябрь 2025 года. Исследовано содержание тяжелых металлов (Pb, Cd, Zn, Cu, Cr) в пяти точках, представляющих различные функциональные зоны города: рекреационную, селитебную, промышленную и транспортную. Выявлено повсеместное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по свинцу (от 1,2 до 3,2 раза). Особое внимание уделено критическому уровню загрязнения кадмием на территории социальной инфраструктуры (средняя школа №34) и вдоль крупных автомагистралей. Сделан вывод о том, что приоритетными загрязнителями для города остаются свинец и кадмий, формирующие основные риски для здоровья населения.

Ключевые слова: Почвенный покров, промышленная зона, тяжелые металлы

Введение: Город Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская область) является крупным промышленным центром, где сосредоточены предприятия цветной металлургии (ТОО «Казцинк», АО «УМЗ»), энергетики и машиностроения. Высокая техногенная нагрузка в сочетании с неблагоприятными метеорологическими условиями способствует накоплению поллютантов в компонентах окружающей среды [1].

Почва, как депонирующая среда, наиболее объективно отражает многолетнее загрязнение городской экосистемы. Тяжелые металлы, оседая из атмосферного воздуха, фиксируются в верхних гумусовых горизонтах и создают долговременные очаги вторичного загрязнения [2]. Особую опасность представляет загрязнение почв на территориях детских учреждений и в рекреационных зонах, где происходит непосредственный контакт населения с токсикантами.

Целью данной работы является сравнительный анализ содержания тяжелых металлов в почвах различных функциональных зон города Усть-Каменогорск и выявление участков наибольшего экологического риска на основе актуальных данных мониторинга.

Материалы и методы исследования

В основу работы положены данные экологического мониторинга состояния окружающей среды, проведенного РГП «Казгидромет» 1 октября 2025 года. Объектом исследования выступили пробы поверхностного слоя почвы (0-20 см), отобранные в пяти ключевых точках города:

1. Парк «Голубые озера» (рекреационная зона).
2. Район улиц Тракторная – пр. Абая (жилая зона).
3. Район улиц Рабочая – Бажова (промышленно-транспортная зона).
4. Территория средней школы №34 (социальный объект).
5. Автомагистраль пр. Н. Назарбаева, район ГАИ (зона высокой транспортной нагрузки).

Определялись валовые концентрации пяти элементов: свинца (Pb), кадмия (Cd), цинка (Zn), меди (Cu) и хрома (Cr). Оценка уровня загрязнения проводилась путем расчета

коэффициента концентрации (K_c) как отношения фактического содержания элемента к его предельно допустимой концентрации (ПДК) согласно гигиеническим нормативам РК [3].

Результаты и их обсуждение

Результаты лабораторного анализа проб почвы представлены в таблице 1. Для сравнения использованы значения ПДК для почв населенных пунктов.

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в почвах г. Усть-Каменогорск (на 01.10.2025 г.), мг/кг

Точка отбора проб	Свинец (Pb)	Кадмий (Cd)	Цинк (Zn)	Медь (Cu)	Хром (Cr)
ПДК (норматив)	32,0	0,5	300,0	33,0	6,0
Парк «Голубые озера»	39,33	0,47	26,11	2,39	0,23
ул. Тракторная – пр. Абая	56,24	0,73	29,40	6,18	0,85
ул. Рабочая – ул. Бажова	70,67	1,15	41,65	5,83	0,90
Ср. школа №34	73,59	1,55	42,16	4,48	0,86
пр. Н. Назарбаева (ГАИ)	104,45	1,84	45,91	6,49	0,96

Анализ пространственного распределения поллютантов позволяет выявить следующие закономерности:

1. Загрязнение свинцом (Pb). Превышение нормативов по свинцу зафиксировано во всех точках мониторинга без исключения. Даже в условно чистой рекреационной зоне парка «Голубые озера» концентрация Pb составляет 39,33 мг/кг (1,23 ПДК). Максимальное загрязнение выявлено вдоль автомагистрали пр. Н. Назарбаева (104,45 мг/кг), где норматив превышен в 3,2 раза. Это подтверждает значительную роль автотранспорта в эмиссии свинца и вторичном пылевом загрязнении.

2. Загрязнение кадмием (Cd). Кадмий, являясь элементом 1-го класса опасности, демонстрирует тревожную динамику. В парковой зоне его содержание (0,47 мг/кг) находится в пределах нормы, однако в селитебных и транспортных зонах наблюдается резкий рост. На территории средней школы №34 концентрация кадмия составила 1,55 мг/кг, что превышает ПДК в 3,1 раза. Это создает существенные риски для здоровья учащихся.

3. Сопутствующие элементы (Zn, Cu, Cr). Содержание цинка, меди и хрома во всех исследованных точках не превышает установленных нормативов. Значения коэффициентов концентрации (K_c) для этих элементов меньше единицы, что позволяет исключить их из списка приоритетных загрязнителей на текущий момент.

Сравнительный анализ показывает, что наиболее загрязненными являются территории, прилегающие к крупным транспортным артериям и социальным объектам в черте плотной застройки. Территория школы №34 по уровню загрязнения сопоставима с промышленной зоной (ул. Рабочая), что требует разработки адресных природоохранных мероприятий.

Заключение: Проведенное исследование состояния почв города Усть-Каменогорск позволило сделать следующие выводы:

1. Почвенный покров города испытывает интенсивную техногенную нагрузку, характеризующуюся накоплением тяжелых металлов выше нормативных значений.

2. Основными загрязнителями являются свинец (превышение до 3,2 раза) и кадмий (превышение до 3,7 раза).

3. Установлено, что даже рекреационные зоны (парки) не являются экологически безопасными по содержанию свинца.

4. Выявлен высокий риск для здоровья детей на территории средней школы №34, где зафиксировано сочетанное загрязнение Pb и Cd. Рекомендуется проведение углубленного мониторинга на территориях детских учреждений и проведение мероприятий по замене грунта или усиленному озеленению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2023 год / Министерство экологии и природных ресурсов РК. – Астана, 2024. – 415 с.
2. Панин, М.С. Экология почв: учебник / М.С. Панин. – Алматы: Раритет, 2008. – 528 с.
3. Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности окружающей среды (почве): Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-32. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022595> (дата обращения: 21.12.2025).
4. Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Республики Казахстан за октябрь 2025 года / РГП «Казгидромет». – Астана, 2025. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kazhydromet.kz/ru/ecology/informacionnye-byulleteni> (дата обращения: 21.12.2025).